

XÃ HỘI

Thủ tướng mong muốn Tập đoàn Rosatom hỗ trợ phát triển điện hạt nhân

Thứ hai, 13/1/2025 19:24 (GMT+7)

Thủ tướng mong Nga và Tập đoàn Rosatom tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam, không chỉ dừng lại ở phát triển năng lượng điện hạt nhân mà phát triển ngành khoa học công nghệ hạt nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Alexey Likhachev, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga (Rosatom). Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga (Rosatom) Alexey Likhachev đang thăm, làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn phía Nga, cụ thể là Tập đoàn Rosatom hợp tác, hỗ trợ Việt Nam không chỉ phát triển năng lượng điện hạt nhân mà phát triển ngành khoa học công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Vui mừng gặp lại Tổng Giám đốc Rosatom, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ mà nhân dân Nga dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay; luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Liên bang Nga, trong đó hợp tác năng lượng vì mục đích hòa bình và nghiên cứu vũ trụ là lĩnh vực rất tiềm năng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của Liên bang Nga đối với Việt Nam trong việc đào tạo các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; thiết kế, vận hành Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt; phát triển Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga; cung cấp dược chất phóng xạ cho chẩn đoán, điều trị ung thư...

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển thịnh vượng, văn minh, giàu mạnh của dân tộc. Thời gian tới, Việt Nam phải phát triển tăng tốc để đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Việt Nam chủ trương khởi động lại dự án điện hạt nhân nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ phát triển đất nước và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Thủ tướng mong muốn Liên bang Nga và Tập đoàn Rosatom tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam, không chỉ dừng lại ở phát triển năng lượng điện hạt nhân mà phát triển ngành khoa học công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, phát triển kinh tế-xã hội. Thủ tướng mong muốn Liên bang Nga và Tập đoàn Rosatom hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực; chuyển giao

ngành công nghệ hạt nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết giao các nhiệm vụ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm” cho các bộ, ngành, cơ quan phối hợp chặt chẽ với phía Nga để khẩn trương triển khai các công việc hợp tác cụ thể, trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.”

Vui mừng được gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính lần thứ 3 trong vòng 6 tháng qua, Tổng Giám đốc Rosatom Alexey Likhachev cho biết là Tập đoàn hàng đầu về năng lượng hạt nhân và có bề dày hợp tác với Việt Nam trong nhiều năm, Rosatom với nền tảng tốt đẹp, kinh nghiệm hợp tác lâu năm, mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước.

Tổng Giám đốc Alexey Likhachev cho biết Rosatom sẵn sàng hợp tác, giúp Việt Nam xây dựng nhà máy điện hạt nhân; xây dựng trung tâm hạt nhân mới, hiện đại; chuyển giao công nghệ; nội địa hóa các sản phẩm hạt nhân cho Việt Nam; phát triển ngành khoa học, công nghiệp hạt nhân... với tầm nhìn hàng trăm năm, sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích phát triển kinh tế-xã hội như Thủ tướng đã đề cập.

Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá

Cuốn sách *Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá* của Thủ tướng, Phó Giáo sư Phạm Minh Chính và Vương Quân Hoàng, khái quát bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam từ khi giành được độc lập tới cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu tường tận về một giai đoạn thăng trầm và đột phá của kinh tế nước nhà. Cuốn sách là kết quả của sự đầu tư nghiêm túc với lượng thông tin phong phú, được sưu tầm, tuyển chọn và tính toán từ nhiều nguồn trong nước và nước ngoài trong khoảng thời gian dài.

Bài liên quan

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Phạm Minh Chính & Vương Quân Hoàng. (2009). *Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và đột phá*. Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật. <https://www.nxbctqg.org.vn/-kinh-te-viet-nam-thang-tram-va-dot-pha.html>